

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

EVIDENCIA CRIPTOGRÁFICA - TRANSACCIÓN

Archivo Firmado:

128054439_14150000348218080006000500003253410701.p7m

Autoridad Certificadora:

Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal

Firmante(s): 1

FIRMANTE				
Nombre:	LUIS EDUARDO MONTERO LARA	Validez:	BIEN	Vigente
FIRMA				
No Serie:	70.6a.66.20.63.6a.66.32.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.7e.33	Revocación:	Bien	No revocado
Fecha (UTC/ CDMX)	06/10/25 22:20:57 - 06/10/25 16:20:57	Status:	Bien	Valida
Algoritmo:	RSA-SHA256			
Cadena de firma:	bc e8 4f 1c 7f 99 95 42 b0 ba 34 a0 78 e8 cf ba 59 79 6f 41 1a ab 90 d0 53 33 28 0a f2 dc 18 ad cd 47 d5 04 71 c7 8c db a4 40 1c 2d 0a fd fb ef 74 e4 72 88 05 86 28 38 0b 96 0c ae 61 c8 2c 10 cf a4 b8 eb c7 7b b0 3c 48 c1 b9 8e b8 c2 a1 df 0e 10 28 06 5e 58 dd 8f 33 04 cb 17 15 8c 90 bb e1 9a 65 f6 62 63 f8 ca 5f ec a7 6a c8 1e 53 80 63 62 34 2c e5 24 ea 10 40 ff 53 d1 a4 9e ff 04 7a f1 f9 f6 89 b2 f1 17 03 40 3a 51 7a ab ff 7c 80 0d 9c 31 18 d5 36 94 d9 86 7a dc 68 fa 5e 73 4e b4 d7 06 c9 1c 85 3f 1f 59 5a 81 19 56 e2 b4 30 10 2c e4 5d 6d ac 8d 7e 83 aa e0 78 3a c2 59 15 07 a6 ab 67 43 7d a1 c7 3d dc 11 3b b5 ef 40 90 05 eb 6a 1e a4 e5 ac 64 b1 00 77 1e 10 df 28 68 7b f0 d1 fe 63 a5 bb c8 df 44 e0 0a f6 0d 98 90 80 69 77 1a 7e 61 a4 db 81 93 dd b2 51 12 9c			
OCSP				
Fecha: (UTC/ CDMX)	06/10/25 22:20:57 - 06/10/25 16:20:57			
Nombre del respondedor:	Servicio OCSP ACI del Consejo de la Judicatura Federal			
Emisor del respondedor:	Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal			
Número de serie:	70.6a.66.20.63.6a.66.32.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.7e.33			
TSP				
Fecha : (UTC/ CDMX)	06/10/25 22:20:57 - 06/10/25 16:20:57			
Nombre del emisor de la respuesta TSP:	Autoridad Emisora de Sellos de Tiempo del Consejo de la Judicatura Federal			
Emisor del certificado TSP:	Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal			
Identificador de la respuesta TSP:	62285216			
Datos estampillados:	3CNzzODdXISelyq1zMCyT2U+YG0=			

Evidencia Criptográfica - Firma electrónica certificada

Nombre del documento firmado: OFICIO.pdf

Secuencia: 8117909

Autoridad Certificadora: Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal

Firmante	Nombre:	Alejandra Cristaela Quijano Álvarez	Estado del Certificado:	OK	Vigente
	CURP:	QUAA790412MVZJLL02			
Firma	Serie del certificado del firmante:	706a6620636a66320000000000000000000004cc9	Revocación:	OK	No Revocado
	Fecha: (UTC / Ciudad de México)	2025-10-07T18:24:29Z / 2025-10-07T12:24:29-06:00	Estatus de firma:	OK	Válida
	Algoritmo:	SHA1/RSA_ENCRYPTION			
	Cadena de firma:	57 f9 7d b0 7b 7a 20 67 52 10 a2 54 ff b7 b5 fd cf 4e 2a a7 0d 32 50 93 5b 5f 4d 18 2b 33 26 d0 6e b6 df 07 24 a6 04 3b 90 92 d6 6c 3d 5f b9 46 db 74 62 9a 82 84 63 0d 90 e9 8c 34 54 dc 26 b9 7b a0 6c 11 07 3c ab 1a 59 1b 23 3f c7 f6 46 8b 0a ec 40 ba ad d6 d6 7a 1c 91 93 09 73 f5 5b e3 01 3c 85 54 a6 cd 43 bc c2 ba f5 15 95 6a b5 0e 69 14 c5 24 f1 15 30 76 7c 62 9f c4 88 5c db 81 32 9e 2a ad 68 b0 7b eb 2c 41 92 e6 0f 56 5e d4 1d 2f 09 27 b0 42 07 13 96 0b 75 2e 32 b2 bd 8f 61 24 2e e0 1b 8d ae 7e 23 7d 6b 1c 2a fd e6 b9 3b 6b f9 af 08 92 27 a3 68 00 44 c8 d0 59 54 92 08 33 89 ce 3d be 19 4d 2a cd ec 09 e8 79 75 93 df 75 e7 8c 19 9b 31 87 12 0a 6f 94 72 1a 9a ce c6 27 69 df 11 47 7c ca 2c 6b 68 8b b0 e9 45 f7 e4 1b 15 08 f5 78 d2 69 f8 64 a0 84 5a c0 26 11			
OCSP	Fecha: (UTC / Ciudad de México)	2025-10-07T18:24:30Z / 2025-10-07T12:24:30-06:00			
	Nombre del emisor de la respuesta OCSP:	Servicio OCSP ACI del Consejo de la Judicatura Federal			
	Emisor del certificado de OCSP:	Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal			
	Número de serie del certificado OCSP:	706a6620636a66320000000000000000000004cc9			
TSP	Fecha : (UTC / Ciudad de México)	2025-10-07T18:24:29Z / 2025-10-07T12:24:29-06:00			
	Nombre del emisor de la respuesta TSP:	TSP FIREL			
	Emisor del certificado TSP:	Autoridad Certificadora Intermedia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación			
	Identificador de la secuencia:	553098			
	Datos estampillados:	7612592715EE185241F458231576F31D67B2DD08FEAB6A41DE578CF01413A12B 767E20E03CE22F249C8405CD21CE8873F8100684E73E462B15E259CA7AC9D452			

7612592715EE185241F458231576F31D67B2DD08FEAB6A41DE578CF01413A12B 767E20E03CE22F249C8405CD21CE8873F8100684E73E462B15E259CA7AC9D452